

Analisis Pengaruh Digital Marketing dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Konsumen Produk Skincare Skintific Pada PT May Sun Yvan

Sri Waluya¹, Andi Muhammad Sadli², Tasya Alunnabihi Budiono³

¹yoyokkayra@gmail.com, ²andimuhammad@gmail.com, ³alunnatasya96@gmail.com,

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama

Abstrak

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan strategi pemasaran pada berbagai industri, termasuk industri skincare yang memiliki tingkat persaingan tinggi. Skintific sebagai salah satu merek kecantikan di Indonesia berhasil menarik perhatian konsumen muda melalui kualitas produk serta pemanfaatan media digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh digital marketing dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen skincare Skintific pada PT May Sun Yvan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 99 responden dari komunitas OHMYBEAUTYBANK di platform X. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear sederhana dan berganda melalui software EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, sedangkan digital marketing tidak memberikan pengaruh signifikan. Namun, secara simultan keduanya berpengaruh signifikan dengan nilai F hitung 29,95 dan signifikansi 0,000. Nilai adjusted R² sebesar 0,3714 mengindikasikan bahwa 37,14% variasi minat beli dijelaskan oleh kedua variabel, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas produk menjadi faktor dominan dalam meningkatkan minat beli, sedangkan strategi digital marketing masih perlu dievaluasi agar lebih optimal dalam mendukung pemasaran.

Kata Kunci: Digital Marketing, Kualitas Produk, Minat Beli, Skintific, Skincare.

Abstract

The development of digital technology has driven changes in marketing strategies across various industries, including the skincare industry, which faces intense competition. Skintific, as one of the beauty brands in Indonesia, has successfully attracted young consumers through product quality and the use of digital platforms. This study aims to analyze the influence of digital marketing and product quality on consumer purchase intention of Skintific skincare at PT May Sun Yvan. A quantitative approach was applied by distributing questionnaires to 99 respondents from the OHMYBEAUTYBANK community on platform X. Data were analyzed using simple and multiple linear regression with the assistance of EViews software. The results show that product quality has a positive and significant effect on purchase intention, while digital marketing does not have a significant effect. However, simultaneously both variables significantly influence purchase intention with an F-value of 29.95 and a significance level of 0.000. The adjusted R² value of 0.3714 indicates that 37.14% of the variation in purchase intention is explained by digital marketing and product quality, while the rest is influenced by other factors. These findings emphasize that product quality plays a dominant role in increasing purchase intention, whereas the company's digital marketing strategies need further evaluation to be more effective in supporting marketing activities.

Keywords: Digital Marketing, Product Quality, Purchase Intention, Skintific, Skincare.

PENDAHULUAN

Industri kecantikan global menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri dan penampilan. Di Indonesia, nilai industri kecantikan pada tahun 2022 tercatat lebih dari Rp99 triliun dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 7,5% per tahun hingga 2027. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial sekaligus memunculkan persaingan ketat, khususnya di segmen skincare yang melibatkan merek lokal maupun internasional.

Digital marketing menjadi strategi utama yang banyak digunakan perusahaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, meningkatkan brand awareness, serta membangun hubungan dengan konsumen melalui media sosial, e-commerce, dan influencer. Namun, minat beli konsumen tidak hanya ditentukan oleh promosi digital, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas produk. Dalam industri skincare, kualitas yang terkait dengan keamanan dan efektivitas menjadi faktor fundamental karena langsung memengaruhi kepuasan dan kepercayaan konsumen.

SKINTIFIC merupakan salah satu brand yang menarik untuk diteliti karena dalam waktu singkat berhasil populer di Indonesia melalui strategi digital marketing yang agresif sekaligus produk yang dianggap berkualitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah keberhasilan SKINTIFIC lebih didorong oleh strategi pemasaran digital atau kualitas produknya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digital marketing dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen skincare SKINTIFIC. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian tentang faktor-faktor yang memengaruhi minat beli. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan utama, yaitu:

- 1) Pengaruh digital marketing terhadap minat beli konsumen produk skincare SKINTIFIC.
- 2) Pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen produk skincare SKINTIFIC.
- 3) Pengaruh digital marketing dan kualitas produk secara simultan terhadap minat beli konsumen produk skincare SKINTIFIC.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirangkum, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis pengaruh digital marketing terhadap minat beli konsumen produk skincare SKINTIFIC.
- 2) Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen produk skincare SKINTIFIC.
- 3) Menganalisis pengaruh digital marketing dan kualitas produk secara simultan terhadap minat beli konsumen produk skincare SKINTIFIC.

Relevansi Penelitian

1. Relevansi Teoretis

Hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai perilaku konsumen, khususnya terkait pengaruh digital marketing dan kualitas produk terhadap minat beli pada industri skincare. Temuan bahwa digital marketing tidak berpengaruh signifikan secara parsial, tetapi signifikan ketika diuji bersama kualitas produk, memberikan perspektif baru tentang interaksi kedua variabel tersebut dalam membentuk minat beli. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang menelaah strategi pemasaran di era digital pada industri dengan tingkat persaingan tinggi.

2. Relevansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi manajemen SKINTIFIC maupun pelaku industri skincare lainnya dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Temuan bahwa kualitas produk menjadi faktor dominan menunjukkan pentingnya fokus pada inovasi, keamanan, dan transparansi produk. Selain itu, hasil penelitian juga menekankan perlunya mengintegrasikan strategi digital marketing dengan konten otentik, edukatif, dan sesuai dengan karakteristik audiens agar mampu meningkatkan minat beli secara optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Digital Marketing

Digital marketing merupakan strategi promosi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau konsumen melalui berbagai saluran seperti media sosial, website, e-commerce, dan email. Kotler dan Keller (2016) menekankan peran digital marketing dalam membangun hubungan dengan konsumen, sedangkan Tjiptono (2016) melihatnya sebagai proses strategis dalam mendistribusikan dan mempromosikan produk secara elektronik. Pandangan serupa dikemukakan oleh Ridwan dan Tarigan (2012) yang menyoroti pemanfaatan media berbasis web, serta Chaffey dan Ellis-Chadwick (2019) yang menekankan pada penggunaan SEM, SMM, email marketing, dan content marketing. Berdasarkan pandangan para ahli, digital marketing dapat dipahami sebagai

pendekatan terpadu yang memanfaatkan teknologi internet dan media interaktif untuk membangun keterikatan, memperkuat merek, dan mendorong minat beli konsumen.

Indikator digital marketing beragam, namun umumnya mencakup pemanfaatan website, media sosial, email marketing, video marketing, serta iklan online. Aspek lain seperti aksesibilitas, interaktivitas, hiburan, kredibilitas, dan informasi juga sering dijadikan tolok ukur (Nasdini dkk, 2012). Penelitian ini mengacu pada indikator yang menekankan peran media sosial, website, dan iklan digital sebagai saluran utama untuk mengukur efektivitas pemasaran digital terhadap minat beli konsumen.

Selain indikator, manfaat digital marketing juga menjadi perhatian penting. Menurut Chole dan Dharmik (2018), pemasaran digital mampu memberikan transparansi informasi produk dan layanan, kemudahan dalam pembaruan informasi, perbandingan dengan pesaing, serta efisiensi biaya promosi. Dengan kata lain, digital marketing tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga memudahkan evaluasi efektivitas iklan, meningkatkan daya saing, dan memperkuat kepuasan konsumen.

Kualitas Produk

Kualitas produk didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk dalam memenuhi kebutuhan konsumen melalui berbagai karakteristik seperti daya tahan, keandalan, ketepatan, estetika, serta kemudahan penggunaan (Kotler dkk, 2015). Arumsari (2012) menekankan bahwa kualitas produk merupakan faktor yang menentukan kesesuaian barang dengan tujuan produksinya, sedangkan Yunita (2021) menambahkan bahwa kualitas mencerminkan gabungan ciri yang memungkinkan produk memenuhi kebutuhan konsumen secara menyeluruh. Dengan demikian, kualitas produk menjadi salah satu elemen penting yang memengaruhi kepuasan dan keputusan pembelian.

Indikator kualitas produk umumnya mencakup bentuk, fitur, kesesuaian dengan spesifikasi, keandalan, daya tahan, kemudahan perbaikan, desain, dan estetika (Kotler dkk, 2016). Indikator tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk tidak hanya diukur dari fungsi utama, tetapi juga aspek tambahan yang meningkatkan pengalaman pengguna.

Selain itu, kualitas produk memberikan manfaat strategis bagi perusahaan, antara lain meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen, memperluas pangsa pasar, menekan biaya produksi, memperkuat reputasi perusahaan, serta memberikan daya saing di tingkat lokal maupun internasional (Lasander, 2013; Widodo, 2022; Ferine, 2022). Dengan demikian, kualitas produk dapat dipandang sebagai faktor dominan yang menentukan

keberhasilan perusahaan dalam industri yang kompetitif seperti skincare.

Minat Beli

Minat beli merupakan bagian dari perilaku konsumen yang mencerminkan keinginan atau niat untuk membeli suatu produk berdasarkan pengalaman, persepsi, maupun pertimbangan rasional dan emosional (Pramono dkk, 2016). Minat beli umumnya dipandang sebagai tahap penting dalam proses keputusan pembelian, di mana konsumen mengevaluasi alternatif produk dan memutuskan pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur minat beli antara lain minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, serta minat eksploratif (Ferdinand dalam Septyadi et al., 2022). Selain itu, model AIDA sering digunakan untuk menggambarkan tahapan psikologis konsumen sebelum keputusan pembelian (Suwandari dalam Suryana, 2018).

Faktor-faktor yang memengaruhi minat beli mencakup faktor internal seperti dorongan pribadi, motif sosial, dan emosional, serta faktor eksternal seperti kualitas produk, merek, harga, promosi, dan ketersediaan barang (Kotler dalam Abzari et al., 2014). Pemahaman atas faktor-faktor ini penting bagi perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang tepat dalam meningkatkan minat beli konsumen.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode pendekatan kuantitatif dengan rancangan survei untuk menguji pengaruh digital marketing dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen skincare SKINTIFIC.

Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian berada pada komunitas virtual OHMYBEAUTYBANK di platform X (Twitter) dengan responden yang merupakan anggota aktif yang pernah mengetahui, melihat promosi, membeli, atau menggunakan produk SKINTIFIC. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Desember 2024 hingga Maret 2025.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian mencakup seluruh anggota komunitas OHMYBEAUTYBANK di platform X yang berjumlah sekitar 327.000 orang. Dari jumlah tersebut, sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan khusus, yaitu responden berusia minimal 18 tahun, merupakan anggota komunitas yang relevan dengan konteks penelitian, memiliki

pengalaman menggunakan produk SKINTIFIC setidaknya selama enam bulan, serta memiliki akses internet untuk memastikan keterpaparan pada strategi digital marketing. Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% sehingga diperoleh minimal 99 responden yang layak dijadikan sampel penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur, arsip, serta sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperkuat landasan teoritis serta survei lapangan dalam bentuk kuesioner daring yang disebarakan kepada anggota komunitas.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak EViews melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik serta regresi linear sederhana dan berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang terkumpul diolah secara kuantitatif dengan pendekatan statistik inferensial, sehingga mampu menggambarkan hubungan kausal antara digital marketing, kualitas produk, dan minat beli konsumen. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Digital Marketing terhadap Minat Beli

Digital marketing merupakan pendekatan strategis dalam pemasaran yang memanfaatkan saluran digital seperti media sosial, website, email, dan konten video untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan interaktif (Kotler dkk, 2019). Menurut teori, strategi ini mampu membangun awareness, menciptakan engagement, dan mendorong minat beli, khususnya pada generasi muda yang aktif di platform digital.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel digital marketing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,297 dan tingkat signifikansi 0,1117 ($> 0,05$). Artinya, secara statistik, digital marketing belum memberikan kontribusi nyata terhadap keputusan konsumen dalam komunitas OHMYBEAUTYBANK untuk membeli produk SKINTIFIC.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.932020	8.146608	-0.359907	0.7197
X1	0.297547	0.185357	1.605265	0.1117
X2	0.682490	0.175269	3.893965	0.0002

Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang menekankan efektivitas digital marketing, khususnya melalui kampanye di media sosial visual seperti TikTok dan Instagram (Salsabila, 2023). Ketidaksiharian ini dapat disebabkan oleh karakteristik platform X yang lebih fokus pada diskusi dan ulasan teks, di mana pengaruh visual dan persuasi langsung dari konten promosi tidak terlalu dominan. Dalam konteks komunitas ini, pengguna tampaknya lebih mengandalkan ulasan personal dan testimoni berbasis pengalaman daripada eksposur promosi digital.

Implikasi praktis dari hasil ini menunjukkan bahwa meskipun digital marketing penting, efektivitasnya tidak dapat dianggap mutlak dan harus dikombinasikan dengan strategi pemasaran lain yang lebih relevan dengan konsumen sasaran.

2. Pengaruh Kualitas Produk terhadap Minat Beli

Kualitas produk didefinisikan sebagai keseluruhan karakteristik produk yang mampu memenuhi harapan konsumen, mencakup aspek fungsional, keandalan, daya tahan, desain, dan kemudahan penggunaan (Kotler dkk, 2016). Dalam industri skincare, kualitas produk sangat penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas, keamanan, dan kepuasan pengguna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, dengan koefisien regresi sebesar 0,682 dan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menegaskan bahwa persepsi konsumen terhadap kualitas produk menjadi faktor dominan dalam keputusan pembelian di komunitas OHMYBEAUTYBANK.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.932020	8.146608	-0.359907	0.7197
X1	0.297547	0.185357	1.605265	0.1117
X2	0.682490	0.175269	3.893965	0.0002

Penemuan ini sejalan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu (Akbar dkk., 2021) yang menekankan pentingnya kualitas produk dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Dalam komunitas online yang berorientasi pada review seperti OHMYBEAUTYBANK, pengalaman nyata pengguna sangat mempengaruhi persepsi terhadap kualitas produk, yang kemudian berdampak langsung pada minat beli anggota lainnya.

Secara praktis, temuan ini menegaskan bahwa produk dengan kualitas baik mampu memenuhi ekspektasi konsumen, membangun kepercayaan, dan meningkatkan loyalitas. Dalam konteks industri skincare yang kompetitif, kualitas produk seperti komposisi bahan, kemasan, efektivitas, dan kenyamanan penggunaan menjadi faktor kunci dalam mendorong minat beli konsumen.

3. Pengaruh Simultan Digital Marketing dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli

R-squared	0.384273
Adjusted R-squared	0.371446
S.E. of regression	6.637505
Sum squared resid	4229.421
Log likelihood	-326.3326
F-statistic	29.95666
Prob(F-statistic)	0.000000

Secara simultan, digital marketing dan kualitas produk terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 29,95 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), serta nilai adjusted R² sebesar 0,371 yang menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan 37,1% variasi minat beli konsumen.

Meskipun digital marketing secara parsial tidak signifikan, keberadaannya tetap memberikan kontribusi ketika dikombinasikan dengan persepsi kualitas produk. Hal ini mengindikasikan adanya efek interaktif atau sinergis, di mana strategi digital marketing yang memperkuat citra kualitas produk, misalnya melalui testimoni otentik dan konten edukatif, dapat meningkatkan minat beli secara lebih efektif.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital marketing, meskipun memiliki arah pengaruh positif, tidak memberikan pengaruh signifikan secara parsial terhadap minat beli. Kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi pemasaran digital yang dijalankan SKINTIFIC belum mampu berdiri sendiri sebagai penentu keputusan pembelian. Sebaliknya, kualitas produk terbukti berpengaruh positif dan signifikan serta menjadi faktor dominan dalam membentuk minat beli konsumen, terutama pada kalangan muda yang menekankan aspek keamanan, efektivitas, dan pengalaman penggunaan.

Secara simultan, digital marketing dan kualitas produk berkontribusi signifikan terhadap variasi minat beli, dengan kombinasi keduanya mampu menjelaskan lebih dari sepertiga variasi keputusan pembelian. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas produk merupakan fondasi utama yang memengaruhi minat beli, sementara strategi digital marketing hanya akan efektif apabila digunakan

untuk memperkuat citra dan keunggulan kualitas produk sesuai karakteristik audiens sasaran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak. Pertama, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas sumber referensi serta memperkuat metodologi pengumpulan data sehingga hasil penelitian dapat lebih komprehensif dan mendalam. Kedua, bagi perusahaan SKINTIFIC, perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi digital marketing agar lebih relevan dengan kebutuhan serta preferensi konsumen, khususnya komunitas online. Selain itu, peningkatan kualitas produk harus tetap menjadi fokus utama, mengingat aspek ini terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli. Upaya inovasi berkelanjutan, transparansi bahan aktif, serta integrasi kampanye digital dengan ulasan otentik dan edukasi skincare dapat memperkuat kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan engagement. Ketiga, bagi praktisi dan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengidentifikasi faktor yang memengaruhi perilaku konsumen pada industri skincare, khususnya pada segmen Gen Z. Pembaca diharapkan tidak hanya menilai strategi pemasaran dari kuantitas eksposur, tetapi juga memperhatikan kualitas pesan serta kesesuaiannya dengan karakteristik audiens.

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri, S. (2018). *Manajemen Produksi dan Operasi (Revisi)*. Lembaga Penerbit FE UI.
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice (7th ed.)*. Pearson.
- Durianto, D., & Liana, S. (2004). *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek*. Gramedia Pustaka Utama.
- Feigenbaum, A. V. (2012). *Total Quality Control*. McGraw-Hill.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics (5th ed.)*. McGraw-Hill.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2012). *Multivariate Data Analysis (7th ed.)*. Pearson.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management (15th ed.)*. Pearson.
- Marihot, M., & Manuntun, M. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Gramedia.
- Montgomery, D. C., & Peck, E. A. (1982) *Introduction to Linear Regression Analysis*. Wiley.

- Pramono, R. (2012). Perilaku Konsumen. Graha Ilmu.
- Priansa, D. J. (2017). Perilaku Konsumen dalam Perspektif Bisnis. Alfabeta.
- Sanjaya, R., & Tarigan, J. (2012). Creative Digital Marketing. Andi.
- Saputra, H. A., et al. (2020). Digital Marketing sebagai Strategi Promosi Bisnis. Pustaka.
- Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2015). Consumer Behavior (11th ed.). Pearson.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business (7th ed.). Wiley.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Tjiptono, F. (2015). Pemasaran Strategik. Andi.
- Tjiptono, F. (2016). Strategi Pemasaran. Andi Offset.
- Arumsari, I. (2012). Pengaruh Kualitas Produk terhadap Loyalitas Konsumen. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*, 12(2), 45-56.
- Garvin, D. A. (1987). Competing on the eight dimensions of quality. *Harvard Business Review*, 65(6), 101-109.
- Hariyanti, D., & Wirapraja, A. (2018). Analisis E-marketing pada UMKM. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 6(3), 345-356.

